

УДК 004.77; 69

DOI 10.5281/zenodo.18061260

Научная статья

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО СЕРВИСА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

DIGITALIZATION OF ENGINEERING SERVICES OF SANATORIUM AND RESORT ORGANIZATIONS BASED ON MODELS OF MASS SERVICE SYSTEMS

КОЛЕСНИКОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ,
Сочинский государственный университет.
КИРИЛЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
кандидат физико-математических наук, доцент,
Сочинский государственный университет.

KOLESNIKOV ARTEM SERGEEVICH,
Sochi State University.
KIRILLOV ANDREY MIKHAILOVICH,
candidate of physical and mathematical Sciences, docent,
Sochi State University.

В работе рассмотрен вопрос цифровизации инженерного обслуживания санаторно-курортных организаций с использованием подходов теории систем массового обслуживания. Традиционное реактивное (ремонт по факту отказа) обслуживание инженерных систем санаторно-курортных организаций (СКО) характеризуется неравномерной нагрузкой на персонал и повышенными эксплуатационными затратами. В статье предлагается модель, основанная на классических системах M/M/1 и M/M/n, а также на формуле Эрланга-C, позволяющей учитывать вероятность ожидания. Приведены расчёты для типовых условий работы инженерной службы санатория, в которых оценивается влияние цифровизации на интенсивность заявок и скорость обслуживания. Несмотря на то, что для анализируемого случая базовые показатели СМО и до цифровизации были удовлетворительными, применение моделей ТМО продемонстрировало существенный потенциал цифровых решений для повышения операционной эффективности. Методика позволяет количественно оценить эффект от внедрения даже отдельных инструментов.

This paper examines the digitalization of utility services at resorts using approaches from queuing systems theory. Traditional reactive (repairs upon failure) maintenance of utility systems at resorts is characterized by uneven staff loads and increased operating costs. The article proposes a model based on the classic M/M/1 and M/M/n systems, as well as the Erlang-C formula, which takes into account the probability of waiting. Calculations for typical operating conditions of a resort's utility service are presented, assessing the impact of digitalization on request volume and service speed. Although the baseline metrics for the analyzed QS were satisfactory even before digitalization, the application of queuing systems models demonstrated the significant potential of digital solutions for improving operational efficiency. The methodology allows for a quantitative assessment of the impact of implementing even individual tools.

Ключевые слова: *цифровизация, инженерный сервис, санаторно-курортные организации, система массового обслуживания, теория массового обслуживания, диспетчеризация, инженерная*

инфраструктура, эксплуатация зданий, техническое обслуживание.

Key words: *digitalization, engineering services, health resort organizations, mass service system, mass service theory, dispatching, engineering infrastructure, building operation, technical maintenance.*

Введение. Инженерный сервис санаторно-курортных организаций (СКО) обеспечивает работу систем отопления, вентиляции, бассейнов, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. Традиционно в российских санаториях обслуживание организовано по «реактивному» принципу (run-to-failure, ремонт по факту) — инженеры выезжают на вызовы по мере их поступления. Такая практика приводит к перегрузке персонала в периоды пиковых нагрузок, задержкам устранения неисправностей и превышению эксплуатационных затрат [3]. Появляющиеся в последние годы цифровые решения позволяют стабилизировать потоки обращений. Такие цифровые платформы включают, например, датчики состояния насосов, автоматическую диагностику оборудования, мобильные трекеры работ и др. [5]. Однако отлаженные методики, позволяющие количественно оценить влияние внедрения цифровизации на эффективность работы инженерной службы, практически отсутствуют. В данной работе этот вопрос предлагается рассматривать с помощью математического аппарата теории массового обслуживания (ТМО) [6], объектом исследований которой являются системы массового обслуживания (СМО).

Основные подходы к цифровизации инженерного обслуживания.

В отечественных СКО инженерное обслуживание достаточно консервативно и, в следствие инерционности этого процесса, его цифровизация развивается постепенно и, как правило, не комплексно, а точечно [9]. Наиболее распространённым вариантом является переход от заявок в устной или бумажной форме к простейшим электронным инструментам. На практике чаще всего используются следующие подходы.

Системы диспетчеризации заявок.

Такие системы фиксируют обращения, повышают прозрачность процессов и уменьшают риск потери заявок [11]. Этот подход, являясь базовым, наиболее распространён. Обычно внедряется простая система, в которой сотрудники или дежурные службы передают заявки в электронном виде. Такие системы фиксируют: дату и время обращения; описание неисправности; исполнителя и время закрытия заявки. Даже уровень минимальной цифровизации позволяет снизить задержки из-за «потерянных» заявок и помогает равномернее распределять нагрузку между инженерами сервисных служб. Как правило, полноценного анализа данных такие системы не производят.

Электронные журналы ремонта и технического обслуживания.

В этом случае организации переходят к электронной форме учета работ, являющейся по сути цифровым аналогом традиционного бумажного журнала, где фиксируются выполненные ремонты, замены расходных материалов, результаты осмотров и др.

Преимущества:

- повышение прозрачности работы инженерной службы;
- возможность анализа частоты неисправностей;
- упрощение подготовки отчётности для руководства.

Недостаток — журнал остаётся статистическим инструментом и не позволяет автоматически прогнозировать вероятные отказы, планировать регламентные работы и т.п.

Переход к электронным журналам обеспечивает систематизацию данных, упрощает анализ неисправностей [9].

Частичный мониторинг параметров инженерных систем.

Также в СКО внедряются локальные системы контроля параметров инженерно-технических систем (ИТС): температура теплоносителя; давление в трубопроводах; уровень воды в резервуарах и параметры электросети.

Чаще всего такие датчики работают автономно и выводят информацию на локальный щит или в отдельное программное обеспечение (ПО). Системной интеграции между датчиками, как правило, нет, поэтому данные остаются разрозненными и не используются для аналитики.

Использование датчиков состояния систем позволяет снижать вероятность аварий и уменьшает число экстренных обращений [5].

Мобильное взаимодействие инженеров с диспетчерской.

Мобильные приложения ускоряют процесс передачи задач и повышают скорость обслуживания [11]. Распространённый инструмент — чаты или мобильные приложения для оперативной передачи задач. Инженер получает заявку, отмечает выполнение, иногда прикладывая соответствующие фотографии. Это ускоряет коммуникацию и сокращает время прибытия на объект. Однако такие решения мало влияют на системную организацию работ и не учитывают фактическую загруженность специалистов.

Общая проблема текущего уровня цифровизации.

Таким образом можно заключить, что главной особенностью всех вышеперечисленных решений является их изолированность и отсутствие объединённой цифровой платформы, которая: собирает данные с оборудования; фиксирует заявки; автоматически формирует регламенты; предсказывает обращения, а также анализирует загруженность персонала [9]. Цифровизация присутствует, но носит фрагментарный характер и, соответственно, её влияние на инженерную службу выражено в меньшей степени, чем возможно достичь. Тем не менее, при рассмотрении ИТС как СМО, можно говорить о заметном изменении их параметров (уменьшение интенсивности входящего потока заявок (λ) и увеличение скорости их обработки (μ)) даже при использовании рассмотренных базовых цифровых инструментов.

Методология и методы исследования.

Методика построена на использовании моделей СМО [1]. Для инженерной службы СКО принимаем следующие допущения:

- заявки поступают нерегулярно, но статистически они хорошо описываются пуассоновским распределением (λ — интенсивность потока заявок);
- время ремонта колеблется, но среднее его значение можно считать экспоненциально распределённым (μ — интенсивность обслуживания);
- часть заявок имеет повышенный приоритет (например, аварии бассейнов), но в данном исследовании для упрощения рассматривается общая очередь.

Используются следующие модели СМО и ТМО:

- М/М/1 — один инженер или одна инженерная бригада (малые санатории), одноканальная СМО [4].
- М/М/n — несколько инженеров или инженерных бригад (средние и крупные СКО), многоканальная (n-канальная СМО) [4].
- Формула Эрланга-С, позволяющая оценить вероятность ожидания заявки при неполной загрузке.

При более точной формулировке формула Эрланга-С представляет собой математическую модель, которая рассчитывает вероятность того, что входящая заявка попадет в очередь и будет ожидать, если канал(ы) обслуживания занят(ы). Она помогает определить необходимое количество каналов для достижения заданного уровня обслуживания, предсказывая *нагрузку* и *время ожидания* заявки в очереди, в отличие от формулы Эрланга-В, которая используется для ситуаций, когда заявка отклоняется при отсутствии свободных ресурсов (и

должна поступить на вход СМО как новая).

Уровень влияния цифровизации рассматривается через изменение параметров λ и μ :

- λ уменьшается за счёт более раннего выявления неисправностей;
- μ увеличивается, поскольку инженер (бригада) получает точное описание задачи и сокращает время поиска причины.

Результаты.

Приведем пример расчета параметров СМО, в качестве которой рассмотрена сервисная инженерная служба «типового» санатория.

Для типового санатория на 300 мест характерны следующие показатели (средние значения получены из анализа эксплуатационных отчётов четырёх учреждений): 7–12 заявок в сутки ($\lambda=0,29\div0,50$ заявок/час); среднее время обслуживания — 25–40 минут ($\mu=1,5\div2,4$ заявок/час); число инженеров в смене — 2 (иногда 1, ночью).

Для расчётов возьмём параметры: $\lambda=0,48$ заявок/час (11,5 заявок в день); $\mu=1,8$ заявок/час (средний ремонт 33 минуты); $n=2$ инженера (2 канала обслуживания).

Такая модель достаточно типична для отрасли.

Расчёт системы M/M/n (два инженера) [4].

Коэффициент нагрузки:

$$\rho = \frac{\lambda}{n\mu} = \frac{0,48}{2 \cdot 1,8} = 0,133$$

Загрузка невысока, но это совершенно не означает, что очередь будет отсутствовать (заявки поступают неравномерно).

Вероятность ожидания (формула Эрланга–С):

$$P_{\text{ожид}} = \frac{\frac{\rho^n \cdot n}{n! \cdot n - \rho}}{\frac{\rho^n \cdot \rho}{n! \cdot n - \rho} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\rho^k}{k!}} \tag{1}$$

Вычислим компоненты в соотношении (1):

$$\frac{\rho^n}{n!} \cdot \frac{\rho}{n - \rho} = \frac{0,133^2}{2!} \cdot \frac{2}{2 - 0,133} = 9,5 \cdot 10^{-3},$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\rho^k}{k!} = \frac{0,133^0}{0!} + \frac{0,133^1}{1!} = 1 + 0,133 = 1,133.$$

Далее по формуле (1):

$$P_{\text{ожид}} = \frac{\frac{\rho^n}{n!} \cdot \frac{\rho}{n - \rho}}{\frac{\rho^n}{n!} \cdot \frac{\rho}{n - \rho} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\rho^k}{k!}} = \frac{9,5 \cdot 10^{-3}}{9,5 \cdot 10^{-3} + 1,133} = 0,0083.$$

Таким образом, вероятность ожидания $P_{\text{ожид}} = 0.0083$.

То есть около 0,8 % заявок попадают в очередь. Это кажется небольшим числом, но важно учитывать длительность ожидания.

Среднее время ожидания:

$$T_{ср} = \frac{P_{ожид}}{n\mu - \lambda} = \frac{0,0083}{3,6 - 0,48} = 0,0027 \text{ часа} = 10 \text{ секунд.} \quad (2)$$

Это базовый сценарий до цифровизации.

Моделирование цифровизации.

На основе внедрения цифровых решений (мониторинг, выдача задач, цифровые регламенты) в аналогичных учреждениях обычно наблюдается: снижение λ на 20–35 % (раннее выявление неисправности уменьшает число аварийных обращений); рост μ на 15–25 % (инженер получает уточнённый маршрут и фото из диспетчерской).

Используем умеренный сценарий: λ уменьшается с 0,48 до 0,33; μ увеличивается с 1,8 до 2,2.

Новый коэффициент нагрузки:

$$\rho = \frac{0,33}{2 \cdot 2,2} = 0,075.$$

Новая вероятность ожидания вычисляется также по формуле (1):

$$\frac{\rho^n}{n!} \cdot \frac{\rho}{n-\rho} = \frac{0,075^2}{2!} \cdot \frac{2}{2-0,075} = 2,9 \cdot 10^{-3},$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\rho^k}{k!} = \frac{0,075^0}{0!} + \frac{0,075^1}{1!} = 1 + 0,075 = 1,075,$$

$$P_{ожид} = \frac{\frac{\rho^n}{n!} \cdot \frac{n}{n-\rho}}{\frac{\rho^n}{n!} \cdot \frac{n}{n-\rho} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\rho^k}{k!}} = \frac{2,9 \cdot 10^{-3}}{2,9 \cdot 10^{-3} + 1,075} = 0,0027.$$

То есть вероятность ожидания в очереди уменьшается с 0,8 % до 0,3 %.

Новое время ожидания по формуле (2):

$$T_{ср} = \frac{0,0027}{4,4 - 0,33} = 0,0007 \text{ часа} = 2,5 \text{ секунды.}$$

Анализ и обсуждение результатов.

Рассчитаем изменение показателей СМО и занесем результаты в таблицу 1.

Таблица 1. Показатели СМО и их изменения

Показатель	До цифровизации	После цифровизации	Изменение (%)
Интенсивность поступления заявок λ (заявок/час)	0,48	0,33	-31
Скорость обработки заявок μ (заявок/час)	1,8	2,2	+22
Загрузка ρ	0,133	0,075	-44
Вероятность ожидания $P_{ожид}$ (%)	0,8	0,3	-63
Среднее время ожидания заявки в очереди $T_{ср}$ (сек)	10	2,5	-75

Из таблицы можно видеть, что показатели эффективности работы сервисной инженерной службы, рассматриваемой как СМО, улучшились. Например, среднее время ожидания заявки в очереди уменьшилось в 4 раза. Однако и до цифровизации сервиса рассмотренные показатели эффективности имели очень хорошие значения. На практике, например, время ожидания заявки в очереди, равное 10 секунд, ничтожно и пренебрежимо мало. Оно сопоставимо с реакцией человека (инженера) на событие. Таким образом, рассмотренные показатели СМО, рассчитанные для статистически обоснованных данных по комплексу СКО (λ и μ) не могут являться убедительными аргументами в пользу цифровизации.

Аргументами в пользу цифровизации, в этом случае, должны выступать какие-либо другие показатели: возможность удаленного и круглосуточного мониторинга инженерных сетей, снижение эксплуатационных затрат и др.

Тем не менее показано, что применение моделей СМО позволяет оценить влияние цифровизации инженерного сервиса на реальную работу инженерной службы санатория. При относительно небольших изменениях параметров λ и μ цифровизация даёт серьёзный эффект для операционной деятельности [8]. Даже неполная цифровизация снижает время ожидания заявок почти в 4 раза, а вероятность образования очередей — в 2–3 раза. Для санаториев это означает повышение стабильности инженерных систем и уменьшение эксплуатационных затрат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. Москва: Наука, 1987. 336 с.
2. Горбунов В.В. Описание основных распределений вероятности // Апробация. 2013. № 6(9). С. 19–23.
3. Завьялов А.П. Анализ современных тенденций развития систем ремонтно-технического и диагностического обслуживания нефтегазовых производств // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2018. № 6. С. 67–72. DOI 10.30713/1999-6934-2018-6-67-72.
4. Климов Г.П. Теория массового обслуживания. Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011. 312 с.
5. Койбагаров М.К., Исабеков Ж.Н., Курмангалиева Л.А. и др. Разработка системы предиктивного обслуживания на основе машинного обучения // Вестник университета Шакарима. Серия технические науки. 2025. № 2 (18). С. 121–128. DOI 10.53360/2788-7995-2025-2(18)-14.
6. Мамаев И.И., Жукова В.А. Математические модели теории массового обслуживания // Экономические и информационные аспекты развития региона: теория и практика: Международная научно-практическая конференция, Ставрополь, 18–19 марта 2015 года. Ставропольский государственный аграрный университет. 2015. С. 169–172.
7. Мингалев Е.Н. Обоснование актуальности оптимизации структуры технической службы автотранспортных предприятий малой мощности // Проблемы эксплуатации и обслуживания транспортно-технологических машин: Доклады международной научно-технической конференции, Тюмень, 19 апреля 2006 года. Тюмень: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2006. С. 137–138.
8. Орлов Е.В. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2022. 220 с.
9. Попова О.Н., Заостровская А.С. Цифровое моделирование технического состояния зданий для целей технического обслуживания и ремонта // Инженерный вестник Дона. 2025. № 5(125). С. 435–444.
10. Серкова А.А., Рузиев К.С. Современные цифровые технологии в гостиничных предприятиях // Инновационные технологии управления и стратегии территориального развития туризма и сферы гостеприимства: Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 25

сентября 2020 года. Том 2. Москва: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2020. С. 226–236.

11. Тertyшников П.В. Перспективы использования цифровых систем диспетчерского управления в электроэнергетике // Cloud of Science. 2013. № 4. С. 31–34.

Поступила в редакцию: 09.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Колесников А. С., Кириллов А. М., 2026.